

Uso da IA como ferramenta de suporte no ensino de álgebra: Um estudo de caso sobre o método de completar quadrados

Use of AI as a Support Tool in the Teaching of Algebra: A Case Study on the Completing the Square Method

Rodrigo Cardoso Menezes¹ Arlyson Alves do Nascimento²

Submetido: 26/04/2026 Aprovado: 25/05/2026 Publicação: 15 /06/2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a aplicação de um jogo mediado por Inteligência Artificial como recurso pedagógico para o ensino do método de completar quadrados. A pesquisa, de abordagem qualitativa e natureza aplicada, foi desenvolvida com 18 alunos do 1º ano do curso técnico em Mecânica do IFAL – Campus Maceió, ao longo de três aulas. Inicialmente, o conteúdo foi trabalhado de forma expositiva e por meio da resolução de exercícios, culminando na aplicação do jogo desenvolvido com apoio da plataforma Gemini. A atividade teve como objetivo promover a autonomia dos estudantes e favorecer a compreensão conceitual do método, sendo avaliada tanto pela pontuação obtida no jogo quanto pelo desempenho dos alunos em uma prova de funções quadráticas aplicada posteriormente. Os resultados indicaram maior engajamento dos estudantes, redução de erros procedimentais e aumento da utilização do método de completar quadrados na avaliação formal (de 22% na avaliação diagnóstica para 78% na avaliação final), quando comparado à avaliação diagnóstica inicial. Conclui-se que o uso mediado da Inteligência Artificial pode contribuir de forma significativa para o processo de ensino-aprendizagem, desde que associada à mediação docente e utilizada como ferramenta de reforço, não substituindo a atuação do professor.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Ensino de Matemática; Completar Quadrados.

ABSTRACT

This paper presents the application of an Artificial Intelligence-mediated game as a pedagogical resource for teaching the method of completing the square. The research, characterized by a qualitative approach and applied nature, was conducted with 18 first-year Mechanical Engineering technical students at IFAL – Maceió Campus over three sessions. Initially, the content was delivered through expository lessons and problem-solving exercises, culminating in the implementation of a game developed with the support of the Gemini platform. The activity aimed to promote student autonomy and foster a conceptual understanding of the method, evaluated through both in-game scores and student performance on a subsequent quadratic functions exam. The results indicated higher student engagement, a reduction in procedural errors, and an increase in the use of the completing the square method in formal assessment—rising from 22% in the diagnostic evaluation to 78% in the final exam. The study concludes that the mediated use of Artificial Intelligence can significantly contribute to the teaching-learning process, provided it is coupled with teacher mediation and used as a reinforcement tool, rather than a replacement for the instructor's role.

Keywords: Artificial Intelligence; Mathematics Education; Completing the Square.

¹ Graduando do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Alagoas, campus Maceió. rcm2@aluno.ifal.edu.br

² Doutor em Matemática Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. Professor do Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió. arlyson.nascimento@ifal.edu.br

1. Introdução

O ensino de Matemática, especialmente no que se refere a conteúdos algébricos, é historicamente marcado por dificuldades de compreensão por parte dos estudantes, refletindo-se em baixos desempenhos e na preferência por procedimentos mecânicos em detrimento do entendimento conceitual. Nesse cenário, a inserção de novas metodologias e estratégias didáticas torna-se necessária, e o uso da Inteligência Artificial (IA) surge como uma possibilidade para repensar práticas pedagógicas e ampliar as formas de abordagem dos conteúdos matemáticos, conforme discutido por Pinto e Gomes (2025).

Entre os conteúdos que apresentam maior complexidade no ensino da Matemática, destaca-se o método de completar quadrados, frequentemente tratado de maneira excessivamente algorítmica, o que limita a compreensão do processo envolvido. Essa abordagem tende a afastar os alunos do raciocínio matemático, favorecendo a memorização de fórmulas em detrimento da compreensão das relações algébricas subjacentes.

Diante disso, o uso de metodologias ativas associadas a recursos tecnológicos, como a gamificação, tem se mostrado uma alternativa para promover maior engajamento e participação dos estudantes. No entanto, a utilização da Inteligência Artificial no contexto educacional exige uma postura crítica. Conforme apontam Corica et al., a IA generativa não compreende a matemática da mesma forma que um ser humano, uma vez que opera a partir do reconhecimento de padrões de linguagem, o que pode resultar em representações ou soluções que divergem do rigor matemático esperado em sala de aula. Dessa forma, seu uso demanda mediação docente e atenção aos limites da ferramenta.

Embora a literatura recente aponte potencialidades do uso de Inteligência Artificial na educação matemática (Aguilar, 2023; Valverde et al., 2026), ainda são escassos os estudos que investigam a aplicação de jogos mediados por IA para o ensino de conteúdos algébricos específicos, como o método de completar quadrados, especialmente em contextos de educação profissional técnica.

Diante desse contexto, este estudo busca responder à seguinte pergunta de pesquisa: De que forma um jogo mediado por Inteligência Artificial pode contribuir para a aprendizagem do método de completar quadrados por estudantes do ensino técnico?

2. Referencial Teórico

A utilização de tecnologias digitais e Inteligência Artificial (IA) tem reconfigurado as

práticas pedagógicas, "jogos educacionais e chatbots são exemplos de aplicações de IA que impulsionam a aprendizagem autodirigida" (Aguiar, 2023, p. 01). Essa abordagem permite que o ensino de Matemática, muitas vezes visto como desafiador, encontre novas estratégias didáticas. "A convergência entre gamificação e IA apresenta-se como uma inovação educativa mundial com potencial transformador" (Valverde et al., 2026, p. 02, tradução própria), permitindo experiências mais envolventes.

O foco no método de completar quadrados justifica-se pela busca de uma aprendizagem que vá além da memorização de fórmulas, trabalhando com manipulações algébricas. O método de completar quadrados tem origem nos trabalhos do matemático persa Al-Khwarizmi (século IX), que resolvia equações quadráticas por meio de manipulações geométricas. Essa abordagem visual, baseada em áreas de quadrados e retângulos, difere fundamentalmente da aplicação puramente algébrica da fórmula de Bhaskara, permitindo ao estudante compreender a estrutura subjacente da equação. Retomar essa perspectiva geométrica no ensino pode favorecer uma aprendizagem mais significativa, conforme defendem Cordeiro, Fazio e Wrobel (2017). Além disso, a utilização de abordagens experimentais e práticas contribui para tornar o ensino mais dinâmico e favorecer a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem (Nascimento; Silva Júnior; Silva, 2025).

Segundo Cordeiro et al. (2017), estratégias pedagógicas que valorizam a pesquisa e a visualização favorecem significativamente o desenvolvimento de uma compreensão mais sólida e significativa dos conteúdos trabalhados. A utilização desse método associada a recursos tecnológicos contribui para o aumento do engajamento discente. De modo semelhante, abordagens lúdicas, como o uso de jogos educativos, também favorecem a participação ativa dos alunos, estimulam o raciocínio lógico e promovem maior autonomia na resolução de problemas matemáticos (Silva; Menezes; Nascimento, 2025). Conforme aponta Teixeira (2024), em situações de caráter prático, o uso da tecnologia como apoio pedagógico favoreceu a motivação dos alunos na resolução de problemas, além de auxiliar na compreensão de conceitos de natureza abstrata. Nesse sentido, a articulação entre diferentes áreas do conhecimento também contribui para tornar esses conceitos mais acessíveis, ao associá-los a representações visuais e práticas (Silva; Almeida; Nascimento, 2025).

Segundo Picão et al. (2023, p. 01), "a IA traz inúmeras vantagens, como a personalização do ensino, a possibilidade de feedback imediato, o acesso a conteúdos de qualidade e a melhoria do processo de aprendizagem". Esse feedback adaptativo é essencial para que o estudante identifique seus erros de percurso em tempo real.

Nesse contexto, os tutores inteligentes e chatbots educativos podem atuar como

instrumentos de apoio ao protagonismo discente, favorecendo a construção autônoma do conhecimento e a personalização do ritmo de aprendizagem. (Pinto e Gomes, 2025, p. 05).

Apesar do potencial suporte, a aplicação da IA exige uma postura reflexiva, pois a máquina possui limitações em sua "compreensão" matemática.

Conclui-se que há diferenças significativas entre os procedimentos, as representações gráficas e as validações das respostas obtidas pelos chatbots e pelo professor. Incentiva-se o uso de recursos provenientes da IA, desde que as respostas oferecidas sejam analisadas criticamente. (Corica et al., 2024, p. 89, tradução própria).

Entre as limitações identificadas por esses autores, destacam-se: a dificuldade dos chatbots em interpretar diferentes formatos de representação matemática (ex.: notação de potência, símbolo \pm), a rigidez na validação de respostas equivalentes, e a incapacidade de compreender o raciocínio subjacente a uma resolução parcialmente correta. Essas limitações tornam essencial a mediação docente para evitar frustrações e equívocos conceituais por parte dos alunos.

3. Metodologia

Este estudo é uma pesquisa qualitativa com caráter experimental, focada na utilização de um objeto de aprendizagem gamificado para ensinar o método de completar quadrados. O processo metodológico foi organizado em três etapas principais: a elaboração do instrumento, a implementação prática da proposta e a avaliação dos obstáculos técnicos identificados ao longo do procedimento.

O método de completar quadrados foi definido como eixo central da proposta, considerando sua relevância histórica no desenvolvimento da Álgebra e seu potencial para favorecer uma compreensão de caráter geométrico. A escolha metodológica dialoga com a perspectiva apresentada por Cordeiro, Fazio e Wrobel (2017), que defendem a valorização da pesquisa e da adoção de diferentes abordagens, especialmente geométricas, na resolução de um mesmo problema matemático.

Para o desenvolvimento do jogo, a Inteligência Artificial foi utilizada como recurso de apoio na construção de uma trilha de aprendizagem estruturada, assumindo o papel de ferramenta facilitadora do processo de ensino-aprendizagem. A proposta teve como objetivo geral, analisar a eficácia de um jogo mediado por IA como suporte pedagógico no ensino do método de completar quadrados, buscando promover a autonomia dos alunos e favorecer uma compreensão mais aprofundada dos conceitos algébricos envolvidos. Especificamente, pretende-

se: (i) identificar as principais dificuldades técnicas e conceituais enfrentadas pelos alunos durante a interação com a ferramenta de IA; (ii) comparar o desempenho dos estudantes em avaliação diagnóstica e avaliação final quanto à escolha e ao acerto no uso do método de completar quadrados.

A aplicação do objeto de aprendizagem ocorreu com 18 alunos do 1º ano do curso técnico em Mecânica do IFAL – Campus Maceió, com idades entre 15 e 17 anos. Todos os estudantes possuíam acesso a dispositivos móveis (smartphones) e relataram familiaridade com aplicativos de mensagem e chatbots, embora a maioria (15 alunos) nunca tivesse utilizado IA especificamente para fins educacionais em matemática.

A proposta foi desenvolvida ao longo de três aulas. As duas primeiras foram destinadas à introdução do conteúdo de funções quadráticas e ao método de completar quadrados, com ênfase na resolução de exercícios e atividades orientadas.

A terceira aula foi voltada à utilização do jogo mediado por Inteligência Artificial. Para essa etapa, utilizou-se a plataforma Gemini como ferramenta de apoio à atividade gamificada, permitindo que os alunos interajam com o sistema na resolução de desafios relacionados ao método de completar quadrados.

A aplicação do jogo teve duração aproximada de 50 minutos e foi integrada à aula como estratégia complementar para reforço do conteúdo. Durante a atividade, foram observadas a participação dos alunos, as estratégias de resolução adotadas e as dificuldades encontradas, possibilitando a análise do potencial pedagógico da ferramenta e dos desafios técnicos associados ao uso da IA em contexto escolar.

Para a coleta de dados, foram utilizados três instrumentos: (i) um roteiro de observação estruturada, no qual o pesquisador registrou dificuldades recorrentes, interações com a IA e intervenções docentes; (ii) a pontuação automática gerada pelo jogo ao final da atividade; (iii) uma avaliação formal (prova) aplicada na semana seguinte, contendo questões de funções quadráticas que poderiam ser resolvidas por qualquer método. Adicionalmente, durante a devolutiva das notas, os alunos foram entrevistados brevemente sobre sua escolha metodológica na prova.

As duas primeiras aulas tiveram como objetivo introduzir e consolidar o método de completar quadrados. Inicialmente, o conteúdo foi apresentado de forma expositiva, com a retomada de conceitos de funções quadráticas e a demonstração passo a passo do método. Em seguida, foram propostas atividades e exercícios para que os alunos aplicassem o procedimento, permitindo avaliar o nível de compreensão e identificar dificuldades recorrentes ao longo do processo.

O jogo foi desenvolvido com o apoio da Inteligência Artificial Gemini, a partir de um script elaborado pelo autor, que orientava a resolução passo a passo do método de completar

quadrados e fornecia feedback imediato aos alunos. O roteiro completo utilizado na criação do jogo encontra-se apresentado no Apêndice A.

Figura 1: Interações dentro do jogo tela de resposta correta.

Fonte: Autores

Na **Figura 1**, observa-se a interação com a IA quando o aluno fornece a resposta correta à equação. Nesse caso, o sistema reconhece o acerto por meio do prompt enviado e retorna uma validação positiva, permitindo a continuidade da jogada conforme as regras estabelecidas.

Figura 2: Interações dentro do jogo tela de resposta incorreta

Fonte: Autores

Já na **Figura 2**, é apresentado o funcionamento da IA diante de uma resposta incorreta. A partir do prompt inserido, o sistema identifica o erro e emite um retorno correspondente, sinalizando a necessidade de revisão ou aplicando a penalidade prevista no jogo. Dessa forma, ambas as imagens ilustram o mesmo processo de funcionamento da IA, diferenciando-se apenas

pelo tipo de resposta analisada — correta ou incorreta — e pelo retorno gerado pelo sistema.

A aplicação do jogo ocorreu na terceira aula, com duração de 50 minutos. Os alunos utilizaram dispositivos móveis para interagir com a IA, resolvendo desafios relacionados ao método de completar quadrados. Durante a atividade, observou-se alto engajamento dos estudantes, bem como a utilização do feedback fornecido pela ferramenta para correção de erros e validação dos procedimentos adotados.

Figura 3: Aplicação do jogo

Fonte: Autores

A **Figura 3** apresenta momentos da implementação da proposta pedagógica, na qual os estudantes, organizados individualmente em suas carteiras, utilizam dispositivos móveis como ferramenta de apoio à realização das atividades. Observa-se o envolvimento e a concentração dos alunos durante o desenvolvimento da tarefa, evidenciando a integração entre tecnologia digital e prática educativa no contexto da sala de aula.

4. Resultados e Discussão

A aplicação do jogo evidenciou um elevado nível de engajamento por parte dos estudantes, que passaram a participar de forma mais ativa na resolução do método de completar quadrados. A dinâmica baseada em desafios favoreceu a tentativa, o erro e a correção, permitindo que os alunos se envolvessem diretamente no processo de construção das soluções, em vez de apenas reproduzirem procedimentos previamente apresentados.

Durante a atividade, foram identificados alguns erros recorrentes, especialmente relacionados à linguagem matemática exigida pela ferramenta. Em algumas situações, respostas corretas não eram reconhecidas pelo sistema devido a questões de formatação ou sintaxe. Nessas ocasiões, foi necessária a intervenção do professor no bot da IA para contornar o problema e permitir a continuidade da atividade. A seguir, apresentam-se alguns exemplos dessas situações.

Figura 4: Erros da ferramenta

Fonte: Dados da pesquisa

A **Figura 4** apresenta um exemplo de interação entre o aluno e a ferramenta de Inteligência Artificial utilizada durante a atividade. Na situação ilustrada, o estudante inseriu a

expressão “ x^2+6x+5 ” como resposta, porém a plataforma indicou que a resposta estava incorreta por não estar escrita na forma completa da equação igualada a zero. Em seguida, o sistema forneceu orientações passo a passo para a correção do procedimento, indicando a forma correta da equação e os passos necessários para a continuação da resolução.

Figura 5: Erros da ferramenta II

Fonte: Dados da pesquisa

A **Figura 5** apresenta uma situação ocorrida durante a interação dos estudantes com o jogo mediado por Inteligência Artificial. Na etapa ilustrada, o aluno escreveu corretamente a fatoração da expressão na forma “ $(x+3)^2 = 4$ ”, porém utilizando o símbolo de potência tradicional (²). A ferramenta, entretanto, não reconheceu a resposta como válida, indicando um erro de sintaxe e exigindo que a potência fosse escrita utilizando o padrão “^2”. Esse episódio evidenciou uma das dificuldades observadas durante a aplicação da atividade, relacionada às limitações da própria ferramenta utilizada.

Figura 6: Erros da ferramenta III

Passo 5: Agora, aplique a raiz quadrada em ambos os lados da equação $(x + 3)^2 = 4$ para isolar o termo com x . Qual é o resultado para $x + 3$?

(Responda no formato: \pm [valor])

O que você me diz agora?

+-2

Mostrar raciocínio ▾

Não foi desta vez! Você cometeu um erro de formatação que o sistema não reconhece.

O que aconteceu: Embora o significado matemático de +- seja o mesmo de \pm , o sistema foi programado para aceitar apenas o símbolo especial \pm . Como você utilizou dois caracteres de texto simples (+ e -), a resposta foi invalidada automaticamente.

O passo correto era: ± 2 .

Seu placar continua em **20 pontos**. Vamos para o passo final da Questão 4.

Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 6 apresenta uma situação observada durante a utilização da ferramenta de Inteligência Artificial. Embora o aluno tenha indicado corretamente o resultado utilizando o símbolo “ \pm ”, a plataforma não reconheceu a resposta por aceitar apenas valores digitados separadamente.

Figura 6: Erros da ferramenta IV

Passo 6: Para finalizar a Questão 4, resolva as duas equações: $x + 3 = 2$ e $x + 3 = -2$. Quais são as duas soluções finais para x ?

(Responda no formato: {valor1, valor2})

Dica: Certifique-se de usar as chaves {} e a vírgula exatamente como solicitado no formato. Qual o seu resultado?

(-5,-1)

Mostrar raciocínio ▾

Não foi desta vez! Você errou a formatação exigida pelo sistema.

O que aconteceu: Embora os valores calculados estejam corretos (-5 e -1), você utilizou parênteses (), que na matemática geralmente indicam um par ordenado ou um intervalo, em vez das chaves {} solicitadas para representar o conjunto solução no formato {valor1, valor2}. O sistema é programado para reconhecer apenas a sintaxe exata.

O passo correto era: {-5, -1}.

Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 7 apresenta uma situação na qual o aluno respondeu corretamente as duas raízes da equação (" -5 e 2 "), mas a ferramenta invalidou a resposta por exigir o formato de conjunto: " $\{-5, 2\}$ ". Esse tipo de rigidez sintática foi recorrente durante a atividade, evidenciando que a IA não reconhece respostas equivalentes em linguagem natural, diferentemente da avaliação humana.

Os erros de sintaxe observados (Figuras 4 a 7) não são exclusivos da plataforma Gemini, sendo comuns em chatbots matemáticos devido à rigidez na interpretação de notações. Diferentemente de um professor humano, que reconhece " $(x+3)^2 = 4$ " e " $(x+3)^2 = 4$ " como equivalentes, a IA exige um formato específico. Para minimizar esses problemas em aplicações futuras, recomenda-se: (a) incluir no prompt instruções explícitas sobre os formatos aceitos; (b) fornecer aos alunos uma "folha de sintaxe" com exemplos; (c) testar previamente a ferramenta com diferentes variações de resposta. Tais adaptações reduzem a frustração discente e evitam que limitações técnicas comprometam os objetivos pedagógicos.

A avaliação da atividade foi realizada, inicialmente, por meio da pontuação obtida pelos alunos durante o jogo. No entanto, esse critério, isoladamente, não seria suficiente para determinar a efetividade da proposta. Dessa forma, a análise dos resultados foi ampliada a partir de uma prova de funções quadráticas, previamente programada para a semana seguinte à aplicação da atividade.

Na avaliação formal, observou-se que a maioria dos alunos optou por utilizar o método de completar quadrados na resolução das questões, em detrimento de outros métodos já trabalhados anteriormente, como soma e produto ou a fórmula de Bhaskara. Além disso, grande parte dos estudantes conseguiu chegar à resposta correta utilizando esse procedimento, indicando maior domínio do método.

Durante a devolutiva das notas, ao serem questionados sobre a escolha do método de resolução, os alunos relataram que passaram a utilizar o completar quadrados com maior frequência após a aplicação do jogo, inclusive praticando a atividade em casa. Segundo os próprios estudantes, o contato repetido com o método por meio da dinâmica do jogo contribuiu para a familiarização e preferência por essa estratégia, evidenciando impactos positivos da proposta para a aprendizagem.

5. Considerações Finais

Ao analisarmos a eficácia de um jogo mediado por Inteligência Artificial como ferramenta de suporte pedagógico para o ensino do método de completar quadrados. A partir da aplicação da proposta e da análise dos resultados observados, foi possível constatar que o uso do jogo

contribuiu de forma positiva para a compreensão do conteúdo e para o desenvolvimento da autonomia dos alunos no processo de aprendizagem, verificou-se que a gamificação associada à IA favoreceu a compreensão conceitual do método de completar quadrados, reduzindo a dependência de procedimentos mecânicos e estimulando a análise das etapas de resolução.

Os resultados da avaliação formal aplicada após a intervenção indicaram uma mudança significativa na escolha dos métodos de resolução por parte dos estudantes, que passaram a utilizar com maior frequência o método de completar quadrados, demonstrando maior segurança e domínio conceitual. Esse comportamento reforça o potencial da proposta para promover aprendizagens mais significativas.

É importante reconhecer as limitações deste estudo. Primeiramente, o número reduzido de participantes (18 alunos) e o contexto específico (um único campus do IFAL, curso de Mecânica) limitam a generalização dos resultados. Em segundo lugar, a pesquisa baseou-se em uma única plataforma de IA (Gemini), sendo possível que outras ferramentas (ChatGPT, Claude, Copilot) apresentem desempenho distinto quanto ao reconhecimento de respostas. Terceiro, o estudo não contou com um grupo de controle que realizasse atividade gamificada sem IA, o que impediu isolar o efeito específico da Inteligência Artificial em relação à gamificação por si só. Por fim, a curta duração da intervenção (três aulas) não permite avaliar a retenção do conhecimento em médio e longo prazo.

Com base nos resultados e nas limitações identificadas, sugerem-se as seguintes direções para pesquisas futuras: (a) replicar o estudo com um número maior de participantes e em diferentes contextos educacionais (ensino médio regular, EJA, licenciatura); (b) comparar diferentes plataformas de IA (Gemini, ChatGPT, Claude) quanto à precisão no reconhecimento de respostas matemáticas; (c) desenvolver um parser matemático mais robusto que aceite múltiplos formatos de resposta (notação natural, conjunto, expressão textual); (d) aplicar a proposta a outros conteúdos algébricos (fatoração, equações polinomiais, funções exponenciais); (e) realizar um estudo quase-experimental com grupo controle (gamificação sem IA) para isolar o efeito da inteligência artificial; (f) investigar a retenção do conhecimento após períodos mais longos (30, 60, 90 dias).

Por fim, ressalta-se que o uso de ferramentas de Inteligência Artificial no contexto educacional não substitui o papel do professor em sala de aula. Embora a IA possibilite adaptações metodológicas e contribua para o estímulo à participação dos alunos, sua utilização exige acompanhamento e mediação docente constantes. Além disso, a experiência evidenciou que a efetividade da ferramenta está diretamente relacionada ao contato prévio dos estudantes com os conceitos matemáticos trabalhados, sendo a atuação do professor fundamental na apresentação e sistematização do conteúdo. Nesse sentido, a IA deve ser compreendida como um recurso de

reforço e apoio ao ensino, e não como substituta da prática pedagógica, especialmente diante de limitações técnicas e conceituais que podem surgir durante sua utilização.

Referências

AGUIAR, Janderson Jason Barbosa. Inteligência artificial e tecnologias digitais na educação: oportunidades e desafios. **Open Minds International Journal**, v. 4, n. 2, p. 183-188, 2023.

CORDEIRO, Cristiane. **Uso Do Método De Completar Quadrados De Al-Khwarizmi Na Resolução De Equações Do Segundo Grau**. In: VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENSINO DE MATEMÁTICA-2017. 2017.

CORICA, Ana Rosa et al. Fractal de Koch: análisis de respuestas de IA generativa y un profesor de matemática. **TE & ET**, 2024.

DA SILVA, Ana Caroline Oliveira; DE ALMEIDA, Vinicius Gomes; DO NASCIMENTO, Arlyson Alves. Interdisciplinaridade no Ensino de Matemática e Artes: Uma Abordagem Interdisciplinar de Geometria Plana. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 11, p. 237-248, 2025.

DA SILVA, Ana Caroline Oliveira; MENEZES, Rodrigo Cardoso; DO NASCIMENTO, Arlyson Alves. O Jogo'Ludo Matemático'como Ferramenta para o Aprendizado de Potenciação e Raízes no 6º ano: uma Análise de Resultados. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 10, p. 135-143, 2025.

DO NASCIMENTO, Arlyson Alves; DA SILVA JÚNIOR, Manoel Joaquim; DA SILVA, Sara Jamily Firmino. Experimentação e Descoberta: Desenvolvimento de Atividades Experimentais para o Aprendizado Ativo no Laboratório de Ensino de Matemática. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 12, p. 193-204, 2025.

PICÃO, Fábio Fornazieri et al. Inteligência artificial e educação: como a IA está mudando a maneira como aprendemos e ensinamos. **Revista Amor Mundi**, v. 4, n. 5, p. 197-201, 2023.

PINTO, Jessica De Sousa Coelho et al.. **Uma revisão da literatura (2019-2025): ensino de matemática e a inteligência artificial (ia) segundo o portal periódico capes**. Anais XI Congresso Nacional de Educação... Campina Grande: Realize Editora, 2025.

TEIXEIRA, Jhonatan Cruz. **Aplicação de IA no processo de ensino aprendizagem – experimento em aulas de matemática**. 2024. 68 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2024.

VALVERDE, Ana Mariela Chacon et al. **Gamificación avanzada con IA en la educación matemática**. Revista Latinoamericana de Calidad Educativa, v. 3, n. 1, p. 1-10, 2026.

APÊNDICE A – Roteiro do jogo mediado por Inteligência Artificial

Você é um jogo interativo de matemática chamado "Desafio de Completar Quadrados – Competitivo". Seu objetivo é guiar o jogador através da resolução de 10 equações quadráticas pelo método de completamento de quadrados, de forma competitiva e passo a passo. Regras do Jogo:

1. Questões: O jogo possui 10 equações quadráticas predefinidas de nível difícil.
 2. Resolução: Cada equação deve ser resolvida passo a passo pelo jogador.
 3. Entrada do Jogador: O jogador digita apenas a resposta solicitada (número, fração ou expressão) para o passo atual.
 4. Feedback e Progresso:
 - a. Erro: Se o jogador errar, você explica o erro (o que ele errou e por que) e, em seguida, mostra o passo correto antes de continuar.
 - b. Acerto: Se o jogador acertar, você confirma o acerto e passa imediatamente para o próximo passo.
 5. Pontuação: O jogador começa com 0 pontos. Adicione +1 ponto por cada passo correto que o jogador fornecer.
 6. Estilo: Mantenha um estilo de desafio competitivo. Avance automaticamente para a próxima questão ao concluir a anterior.
 7. Sintaxe da Resposta: As soluções finais devem ser formatadas como um conjunto, por exemplo: $\{-5, 2\}$. Procedimento Padrão de Completamento de Quadrados:
 - Para $a \neq 1$:
 - Passo 0: Divida toda a equação por a .
 - Siga para os Passos 1–6 (agora com $a=1$).
 - Para $a = 1$:
 - Passo 1: Passe o termo constante para o lado direito.
 - Passo 2: Calcule $(b/2)^2$ (o valor a ser somado).
 - Passo 3: Some o valor do Passo 2 em ambos os lados da equação.
 - Passo 4: Escreva a equação na forma completada: $(x + __)^2 = __$.
 - Passo 5: Tire a raiz quadrada de ambos os lados, incluindo o \pm .
 - Passo 6: Encontre as duas soluções finais. As 10 Equações:
1. $x^2 + 14x + 33 = 0$
 2. $2x^2 - 8x - 10 = 0$
 3. $x^2 - 12x + 20 = 0$
 4. $3x^2 + 18x + 15 = 0$
 5. $x^2 + 10x - 24 = 0$
 6. $4x^2 - 20x + 21 = 0$
 7. $x^2 - 16x + 55 = 0$
 8. $2x^2 + 7x - 15 = 0$
 9. $x^2 + 6x - 27 = 0$
 10. $3x^2 - 12x - 36 = 0$

Inicie o jogo assim: "Bem-vindo ao Desafio de Completar Quadrados Competitivo! Seu placar atual é 0 pontos. Vamos começar a primeira questão. Responda apenas o valor solicitado em cada passo. Vamos lá!" Em seguida, comece com a Questão 1 e siga rigorosamente o procedimento passo a passo.